

Iskandartepa yodgorligi va moddiy madaniyati

Rasulova Muhayyo Mirzamurod qizi

Termiz Davlat Universiteti magistranti

Ilmiy rahbar T.F.D. **Shaydullaev Shopulat Bazarovich**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola O‘zbekiston janubidagi Sherobod tumanining shimoli-g‘arbiy qismidagi Qugitang tog‘lari cho‘l landshaftidagi alohida vodiylarning keng qamrovli sirtini o‘rganish jarayonida Ladislav Stancho va Shopulat Shaydullaev boshchiligidagi Chexiya-O‘zbekiston jamoasi 12-sentabr kuni aniqlangan. 2017 — ilgari nashr etilmagan boshqa saytlar qatorida kichik, ammo topografik jihatdan yaxshi ifodalangan Yunon-Baqtriya davriga oid aholi punktida joylashgan Iskandartepa yodgorligi ekspeditsiyasiga bag‘ishlanadi.

Kalit sozlar: Iskandartepa, ellinistik, Baqtriya, Sherobod tumani, Loylagan vodiysi, Qazishmalar.

ABSTRACT

This article was discovered on September 12 by the Czech-Uzbek team led by Ladislav Stancho and Shopulat Shaydullaev during a comprehensive surface survey of individual valleys in the desert landscape of the Qugitang Mountains in the northwestern part of Sherabad district in southern Uzbekistan. 2017 will be devoted to the expedition of the Iskandartepa monument, located in a small but topographically well-defined Greco-Bactrian settlement, among other previously unpublished sites.

Key words: Iskandartepa, Hellenistic, Bactria, Sherabad District, Loilagan Valley, Excavations.

АННОТАЦИЯ

Эта статья была обнаружена 12 сентября чешско-узбекской группой под руководством Ладислава Станчо и Шопулата Шайдуллаева в ходе комплексного наземного обследования отдельных долин в пустынном ландшафте гор Кугитанг в северо-западной части Шерабадского района на юге Узбекистана. 2017 год будет посвящен экспедиции памятника Искандертепа, расположенного в небольшом, но топографически четком греко-бактрийском поселении, среди других ранее не публиковавшихся памятников.

Ключевые слова: Искандертепа, эллинистическая, Бактрия, Шерабадский район, долина Лойлаган, раскопки..

KIRISH

O'zbekiston janubidagi Sherobod tumanining shimoli-g'arbiy qismidagi Qugitang tog'lari cho'l landshaftidagi alohida vodiylarning keng qamrovli sirtini o'rganish jarayonida Ladislav Stancho va Shopulat Shaydullaev boshchiligidagi Chexiya-O'zbekiston jamoasi 12-sentabr kuni aniqlangan. 2017- ilgari nashr etilmagan boshqa saytlar qatorida kichik, ammo topografik jihatdan yaxshi ifodalangan Yunon-Baqtriya davriga oid aholi punkti . Jamoaning barcha a'zolariga, ayniqsa, ekspeditsiya e'tiboriga ushbu saytdan birinchi muhim sirt sopol topilmalarini olib kelgan Anna Augustinova va Tobiash Kolmachkaga alohida e'tibor berilishi kerak. Boshqa kulolchilik shakllari qatorida baliq likopchalari deb ataladigan odatiy dasturxon shakllarining parchalari mavjudligi bizni joyni chuqurroq o'rganishga va uning yunon-Baqtriya davriga to'g'ri kelishiga olib keldi¹.

¹ (Stancho va boshq. 2017).

Ushbu uchastka Loylagan vodiysiga yaqin joyda, Sherobod shahridan shimolda (Pl. 4/1), zamonaviy Ishtara va Loylagan qishloqlari oralig'ida joylashgan, taxminan. Ikkinchisidan 2 km shimolda va yuqorida aytib o'tilgan ikkita qishloqni bog'laydigan asfalt yo'lga yaqin (va ko'rinadigan joyda) (Pl. 4/2). Bu yo'l Surxondaryo viloyatining Boysun va Sherobod tumanlari o'rtasida chegarani tashkil qiladi, shuning uchun hudud ikkinchisining eng shimoliy chekkasiga kiradi. Sayt taxminan balandlikda joylashgan. 830 m va baland tog' tizmasidan sharqqa qarab cho'zilgan tor burun cho'qqisida joylashgan. Yassi, tor (taxminan 500 m) va cho'zilgan vodiyning tubidan 20 m balandlikda, uning o'zi taxminan cho'zilgan. Shimoli-g'arbdan janubi-sharqgacha 8 km.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tosh arxitekturasining chiziqli izlari, to'g'rirog'i taxminiy vayronalar/qoldiqlar bilan birga tepalik cho'qqilarida eng zich tarqalgan sopol idishlarni hisobga olib, biz bu qismni asl turar-joy o'zagi deb hisobladik. Bu qism taxminan o'lchaydi. Faqat 50×30 m, cho'zilgan E-W yo'naltirilgan ovalni tashkil etuvchi cho'qqining butun maydoni taxminan. 260×40 m. Shuni ta'kidlash kerakki, ko'plab sopol parchalari vodiy tubigacha cho'zilgan shimoliy va janubiy yon bag'irlari bo'ylab ham topilgan, bu 1) bu joydan intensiv foydalanishga va 2) topilmalarning sezilarli darajada eroziyasiga ishora qiladi. ularning asl cho'kma joyi, hech bo'lmaganda qisman cho'qqidan qishloq xo'jaligi va yaylov maqsadlarida zamonaviy foydalanish bilan bog'liq bo'lib, yaqinda topilgan metall buyumlarning ko'plab topilmalari, shuningdek, og'zaki an'analar bilan tasdiqlangan.

Shu o'rinda sayt nomi e'tiborga loyiq. Dastlab mahalliy nomga ega bo'lmagani uchun sayt oddiygina Iskandar tepaligini anglatuvchi "Iskandar tepa" laqabini oldi, biz bu sayt Tura tepa nomli saytga o'xshash ehtimoli borligini

bilganimizdan keyin ham saqlab qoldik. Bu 1990-yillardagi so'rov hisobotida qisqacha aytib o'tilgan. To'ra tepa va ayniqsa uning "ehtimol Kushonlar va ilk o'rta asrlar davri"ga oid juda kam ma'lumotlar bu aniqlikka ishonch hosil qilishimizga imkon bermaydi (Boboxo'jaev va boshqalar 1990, 26, 33, 35). Nashrda keltirilgan juda umumiy xaritada saytning joylashishi (Boboxo'jaev al. 27, 1-rasm) savolni hal qilishga yordam bermaydi, chunki xaritadagi To'ra tepa belgisi Kulalning shimolida joylashgan. Tepa, aslida Iskandar-tepaning shimoli-sharqida joylashgan. Boboxo'jaevning ma'lumotlarini tasdiqlamagan Sverchkov hatto To'ra tepa o'rnini Xatak qishlog'ining janubida joylashtirgan, biroq ayni paytda matnda uning "Kulal tepa" yonida joylashgani haqida so'z boradi .

2017-yil sentabrda topilganidan so‘ng, sayt kichik hajmdagi (16-sentyabrda) sinovdan o‘tkazildi, bu haqda hisobotda qisqacha ta’rif berilgan va shuning uchun ma’lumotni takrorlashning hojati yo‘q. Ellinistik tanishish faqat bitta sinov xandaqidagi mo‘l-ko‘l keramik materiallar bilan tasdiqlangan (Stanco va boshq. 2017, 130–132). Xandaqda esa arxitekturaning hech qanday izi yo‘q edi.

Ikkinchi qadam sifatida, 2018-yil 2-may kuni jamoamiz a’zosi Tomash Bek tomonidan xronologik jihatdan sezgir metall buyumlarni, jumladan, agar mavjud bo‘lsa, tangalarni olish maqsadida metall detektor yordamida sayt yuzasi qisqacha

o'rganildi. To'rt soat davom etgan yagona detektorli so'rov faqat butun sirtni qamrab olish yoki vaziyat haqida to'liq tasavvurga ega bo'lish istagisiz namuna olish imkonini berdi. Natijada 11 ta metall buyumlar aniqlandi, ular Yorliqda keltirilgan. 1 quyida (283–294-raqamlar). Topilmalarning keyingi dastlabki kuzatuv shuni ko'rsatdiki, 11 ashyodan 7 tasi ellinistik davrga tegishli bo'lishi mumkin, shu jumladan uchta tanga (284, 287, 289-raqamlar), faqat yo'q. 287 hozirgacha Demetrios I tangasi sifatida ishonchli tarzda aniqlangan.

Sinov qazishmalaridan so'ng Chexiya-O'zbek jamoasi 2018-yil kuzining boshida sayt yadrosini muntazam tekshirish va sayt atrofini batafsil o'rganishni boshladi. Dala ishlari 14 sentyabrdan 7 oktyabrgacha, ya'ni 21 ish kunigacha davom etdi. Dala ishlarida Ladislav Stancho, Odiljon Hamidov, Shapulat Shaydullaev, Petra Mrvova (Ceynarova) va Tatyana Votroubekova ishtirok etdi, ularga Loylagan qishlog'idan olti nafar mahalliy ishchi yordam berdi. Qazish usuli sifatida har birining o'lchami 4×4 m bo'lgan xandaqlar bilan kvadrat xandaqlarning shaxmat taxtasi konstruksiyasi qo'llanilgan (1-rasm). Oxir-oqibat, markaziy qismda 10 ta shunday maydon ochildi (Pl. 4/3, 4/4), sharqiy (ikkita kvadrat: 10C va 11C) va g'arbiy (bir kvadrat) qismlarida ikkita qo'shimcha sinov xandaqlari qazildi. 1) turar-joy maydonini aniqlash va 2) inshootlarga o'xshash sezilarli tosh to'plangan joylarni ochish uchun. Qazish ishlarining jarayoni va yakuniy natijalari fotografiya, yerdan fotogrammetriya va dron yordamida hujjatlashtirilgan.

1-rasm: Iskandar-tepa qazishmalarining markaziy qismining uchastka rejasi (T. Votroubekova chizgan).

Umuman olganda, saytning madaniy qatlamlarini saqlash, hech bo'lmaganda, ularning hajmi jihatidan juda yomon edi. Markaziy qismda (1B, 1D, 1E, 1F, 3B, 98D, 98E, 99D, 99E kvadratlar) ko'pchilik qazilgan xandaqlarda er osti qatlamlari yetib borilgan, biroq xandaqlarning chuqurligi va madaniy qatlamlarning qalinligi har xil bo'lgan. faqat 10 dan 30 sm gacha, kamdan-kam hollarda biroz ko'proq. Ochilgan yagona muhim xususiyatlar er osti qatlamiga qazilgan yumaloq chuqurliklar bo'lib, ular katta saqlash idishlari yoki pithoyni joylashtirish uchun mo'ljallangan, ko'p hollarda pastki qismlari saqlanib qolgan. Qoida tariqasida, taxminan. 10–15 sm qalinlikdagi eroziv er osti qatlamini olib tashlash kerak bo'lib, ular kulrang changli qatlamga yoki ko'zga ko'rinadigan tuzilmani yoki uning qoldiqlarini hosil qilmaydigan mayda toshlar va shag'allarning to'planishiga erishdi. Ayrim qismlarda, ayniqsa 2E kvadratida bu

tosh/tosh qatlami platformaga o'xshash ixcham qatlam hosil qilganga o'xshaydi (2-rasm). Ushbu tosh birikmasida yana bir necha oddiy (kulga o'xshash) toshlardan tashqari egar quernlari ham topilgan. Biz bu yerda platforma deb ataydigan narsa yuqoridagi saqlanib qolmagan binoga tegishli bo'lgan pastki tuzilmalarning yagona qoldiqlari bo'lishi mumkin.

Vodiydagi aholi punktlarining rivojlanishini hisobga olsak (yuqoridagi Kulol tepaning tavsifi va joylashuviga qarang), Iskandartepa aholisining oldingi mudofaa ehtiyojlari haqida taxmin qilish mumkin, bu esa Kushonlar davrida bu yerga o'rnashib qolgan odamlarning ancha xotirjam kayfiyatiga sabab bo'lgan. Aftidan, ular turli vositalar bilan himoyalangan yoki o'zlarining yunon-baqtriyaliklariga qaraganda o'zlarini zarardan xavfsizroq his qilganlar.

Yuqorida tilga olingan Kulol tepa makoni (xaritada aniq ko'rinib turibdi, Pl. 4/2) yaqin atrofdagi yagona aholi punkti – taxminan. Iskandar-tepa tepasidan 300 m shimoli-sharqda - bu antik davrda uzoqroq vaqt davomida yashaganligi aniq. Tuproq rejasida deyarli kvadrat ($80 \times 80-90$ m) va tub nuqtalari bo'yicha yo'naltirilgan (janubiy-shimoliy o'qda shimoli-sharqqa bir oz moyillik bilan) uchastka yassi vodiyning eng quyi qismida tashkil etilgan, qo'shni tepaliklarning har qanday mudofaa afzalliklaridan voz kechish va shu bilan birga, qishloq xo'jaligi faoliyati uchun, shuningdek, suv chiqarish tizimi uchun juda mos keladi. Yuzaki sopol topilmalar o'lkaning Kushonlar va Kushon-Sosoniylar davriga oid faol davrini ochib beradi, buni o'lka atrofidan yangi topilgan tanga topilmalari ham tasdiqlaydi (nashrga tayyorlanmoqda). Saytning madaniy qatlamlari balandligi 5 m ga etadi. Er yuzida ilgari sopol buyumlar aniqlanmagan bo'lsa-da, ishg'olning oldingi (yunon-baqtriya?) davrida boshlanganini inkor etib bo'lmaydi.

Kichkina joyda yana bir zich sopol sochilgan joy topilgan tepalik Iskandar-tepaning o'ziga o'xshash, lekin unchalik baland emas, lekin taxminan joylashgan.

Undan 600 m shim.-g'arbda (xaritada "HM kulolchilik sochilishi" belgisiga qarang, Pl. 4/2). Kulolchilik yuqori o'rta asrlar davriga tegishli; Shunday qilib, bu joy ham oldingi hisobotlarda qayd etilgan Tura Tepa (yuqoriga qarang) bilan bir xil bo'lishi mumkin.

Ushbu turar-joylardan tashqari, Iskandartepa mahallasi turli toifadagi arxeologik ob'ektlarga boy: qo'rg'on yoki qo'rg'onga o'xshash ob'ektlar. Asfalt yo'l va Loylagan daryosi oralig'idagi 5 km uzunlikdagi er uchastkasi arxeologlar tomonidan katta qabriston sifatida qayta-qayta o'rganilgan. Bu kichik qo'rg'onga o'xshash yettita ob'yekt 1970-yillarning boshlarida qazilgan, Yakub Xavlik esa 2017-yilda yuzani batafsil o'rganishdan so'ng 2018-yilda bitta kattaroq qo'rg'onni topdi.2 Havlik ushbu hududda 75 ta ana shunday ob'yektni o'rgangan (Havl va boshqalar) 2019, 162–165), ularning sanasi hozirgacha hal qilinmagan. Har holda, bir tomondan Iskandar-tepa va Kulol-tepa aholi punktlari, ikkinchi tomondan Loylagan qabristoni o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik uchramayapmiz.

Loylagan vodiysining kichik oqimi, jamoamiz tomonidan qayta-qayta tekshirilganidek, Qo'gitang tog' etaklaridagi barcha mavsumiy ariqlardan biri bo'lib, doimiy yashash uchun kamdan-kam imkoniyat yaratadi. Shu sababli, ellinistik davrning birinchi manzilgohini vodiyan tashqarida topish ajablanarli, hatto u bir soatlik piyoda bo'lsa ham. Iskandar-tepa mahallasining o'zida hozirda suvdan boshqa to'g'ridan-to'g'ri foydalanish imkoniyati yo'q. Shu bois, biz taxmin qilamizki, sun'iy suv kanali Loylagan vodiysidan Iskandar-tepa tomon olib boriladi, xuddi yer ostidagi vodiyning tekis tubidagi dalalarni sug'orish uchun vaqti-vaqti bilan xizmat qiladigan zamonaviy beton infratuzilma kabi. Bundan tashqari, kanalning "zamonaviy" versiyasining bir novdasi tepalikning kontur chiziqlari bo'ylab olib boradi va suvni potentsial aholiga osonlikcha etib borishi mumkin bo'lgan tepadan pastga olib keladi (hatto Pl. 4/2dagi sun'iy yo'ldosh

tasvirlarida ham aniq ko'rinadi). Biz bu kanalning qadimiy o'tmishdoshi bo'lganmi yoki yo'qmi, bilmaymiz, lekin texnologik jihatdan uni qurish yoki qazish yaxshiroq bo'lar edi. Bunday kanal to'liq bo'lib, taxminan bo'lar edi. Loylagan vodiysiga boradigan eng qisqa yo'l 2 km ga yaqin bo'lsa ham kamida 5 km. Qanday bo'lmasin, suvga to'g'ridan-to'g'ri kirish nafaqat saytning tarixiy davrlarda mavjudligi, balki yuqorida muhokama qilinganidek, uni to'g'ri talqin qilish uchun ham muhim edi.

2-rasm: Tosh platforma, 2E kvadrat, detal .

Saqlash idishlarining pastki qismlari (pithoi) yaxshi saqlanib qolgan yuqorida qayd etilgan chuqurlar to'g'risidagi ma'lumotlar jadvalda jamlangan. 2. Odatda, saqlash idishi tanasining saqlanib qolgan qismining yuqori diametri taxminan ga etadi. 65-72 sm, bankalar saqlanib qolgan chuqurlik esa 30 dan 50 sm

gacha o'zgarib turadi, bundan mustasno. 4. Bu holda, pitoslar ancha sayozroq chuqurda qazilgan yoki qolganlariga qaraganda boshqa davrda qazilgan bo'lishi mumkin.

XULOSA

Loylagan vodiysining kichik oqimi, jamoamiz tomonidan qayta-qayta tekshirilganidek, Qo'gitang tog' etaklaridagi barcha mavsumiy ariqlardan biri bo'lib, doimiy yashash uchun kamdan-kam imkoniyat yaratadi. Shu sababli, ellinistik davrning birinchi manzilgohini vodiyaning tashqarida topish ajablanarli, hatto u bir soatlik piyoda bo'lsa ham. Iskandar-tepa mahallasining o'zida hozirda suvdan boshqa to'g'ridan-to'g'ri foydalanish imkoniyati yo'q. Shu bois, biz taxmin qilamizki, sun'iy suv kanali Loylagan vodiysidan Iskandar-tepa tomon olib boriladi, xuddi yer ostidagi vodiyning tekis tubidagi dalalarni sug'orish uchun vaqti-vaqti bilan xizmat qiladigan zamonaviy beton infratuzilma kabi. Bundan tashqari, kanalning "zamonaviy" versiyasining bir novdasi tepalikning kontur chiziqlari bo'ylab olib boradi va suvni potentsial aholiga osonlikcha etib borishi mumkin bo'lgan tepadan pastga olib keladi (hatto Pl. 4/2dagi sun'iy yo'ldosh tasvirlarida ham aniq ko'rinadi). Biz bu kanalning qadimiy o'tmishdoshi bo'lganmi yoki yo'qmi, bilmaymiz, lekin texnologik jihatdan uni qurish yoki qazish yaxshiroq bo'lar edi. Bunday kanal to'liq bo'lib, taxminan bo'lar edi. Loylagan vodiysiga boradigan eng qisqa yo'l 2 km ga yaqin bo'lsa ham kamida 5 km. Qanday bo'lmasin, suvga to'g'ridan-to'g'ri kirish nafaqat saytning tarixiy davrlarda mavjudligi, balki yuqorida muhokama qilinganidek, uni to'g'ri talqin qilish uchun ham muhim edi.

REFERENCES

1. Vobokhojaev et al. 1990 = Бобохаджаев, А. – Аннаев, Т. – Рахманов, Ш.: Некоторые итоги изучения древних и средневековых памятников предгорной

и горной полосы Кугитанг – Байсун. История Материальной Культуры Узбекистана 23, 25–36.

2. Stančo, L. 2018: Getting rotary. Introduction of rotary quern stones in Ancient Bactria. In: A.S. Sagdullaev ed.: The problems of history, archaeology and ethnology of Central Asia. Tashkent, 118–128.

3. Stancho. L, Sh. Shaydullaev, A. Augustinova, A. Havlik, J. Cejnarova, "Sharqiy Kugitang tog' tog'larida (Janubiy O'zbekiston) arxeologik tadqiqotlar, 2016 va 2017 yil fasllari uchun dastlabki hisobot." Stanco va boshqalar. 2017

